

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10992134>

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДИКИ ДЛЯ ГРУППОВЫХ БЕСЕД ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Намозова Дилноза Бердимуратовна

Рашидова Мунаввар Хайдаровна

Старшие преподаватели кафедры Изучения языков Университета
общественной безопасности Республики Узбекистан

***Аннотация:** Данная статья описывает различные стратегии мотивации студентов для повышения интереса к изучению английского языка путём организации разговорных групп.*

***Ключевые слова:** мотивация, разговорные группы, коммуникация, организация.*

Преподаватели английского языка как иностранного сталкиваются с ситуацией, когда преподаватели языка ведут своих студентов по пути образцовой практики только для того, чтобы в конце концов столкнуться с огромной пропастью. С другой стороны, существует реальное общение, но группа оказывается в затруднительном положении из-за упражнений, потому что учитель не видит прочного моста через них.

Студенты заинтересованы не только в том, чтобы научиться читать и писать на новом языке, у них есть желание говорить на нем. Большинство студентов стремятся общаться на новом языке, и поэтому разговорная практика приобретает первостепенное значение в процессе их обучения.

Руководя разговорным занятием для студентов, изучающих английский как иностранный, мы, преподаватели, должны помочь студентам перейти от псевдокоммуникации, в которой их использование английского языка вымышлено и предсказуемо, к общению, в котором они выражают свои идеи и потребности в контексте реальности. На ранних этапах разговорной практики вы обязаны поддерживать достаточно контролируемую ситуацию, в которой студент взаимодействует с вами и другими студентами в рамках ограничений, налагаемых его ограниченным знанием языка. На более поздних этапах вы будете постепенно убирать элементы управления, пока они не исчезнут совсем, и учащийся не вступит в мир реального общения.

Подготовка к разговорной практике

Прежде чем учащиеся приступят к разговорной практике, очевидно, что они должны ознакомиться с некоторыми грамматическими моделями и словарным запасом. Если учащиеся усвоили основные образцы английского языка в формальном классе, то, вероятно, они были изучены с помощью одного из двух основных методов или их комбинации: аудиолингвистического подхода и когнитивно-кодowego обучения.

Аудиолингвистический подход. Этот подход к обучению языку основан на предпосылке, что изучение нового языка означает усвоение новой системы привычек. Основными предпосылками аудиолингвистического подхода являются:

- Лингвистический анализ нового языка.
- Новый язык следует осваивать с помощью имитации и аналогии.
- Каждый язык имеет свои закономерности. Учащиеся должны отрабатывать эти закономерности с помощью интенсивных упражнений, таких как повторение диалогов или с помощью упражнений на выносливость.
- Новые языковые привычки должны стать автоматическими.
- Следует избегать предоставления учащемуся возможности совершать ошибки, поскольку считается, что ошибки приведут к появлению вредных привычек.
- Аудирование и разговорная речь рассматриваются как основные виды деятельности, а чтение и письмо - как второстепенные.
- Служебным словам (таким, как артикли, предлоги или вспомогательные глаголы, которые связывают другие слова вместе) следует уделять больше внимания на начальном этапе изучения языка, чем содержательным словам (существительным, прилагательным, полным глаголам, которые имеют лексическое значение).
- Аудиовизуальные пособия могут помочь учащемуся в формировании новых языковых привычек.
- Следует избегать использования родного языка учащегося для объяснения новой лексики и синтаксиса.

Изучение когнитивного кода. Основные аспекты изучения когнитивного кода таковы:

- Язык - это система, управляемая правилами. Учащиеся должны изучать правила нового языка путем анализа, чтобы грамотно пользоваться языком.
- Изучение языка - это нечто большее, чем просто выработка привычки; это творческий процесс, и поэтому учащемуся следует предоставить возможность

проявлять максимальную интеллектуальную активность при выполнении любой порученной работы.

- Упражнения должны быть осмысленными.
- Творческое участие учащегося в процессе обучения считается более важным, чем предотвращение ошибок.
- Чтению и письму следует обучать на ранних этапах наряду с аудированием и разговорной речью.
- Время от времени использовать родной язык учащегося для объяснения новой грамматики и лексики.

Виды групп для общения

Практика направленного общения для студентов, изучающих английский, может проводиться как в обычных аудиториях, так и в неакадемических условиях, таких как разговорные клубы или общественные мероприятия у кого-либо дома. Каждый день по всему миру проводятся тысячи таких бесед, что отражает огромный интерес людей во всем мире к обучению английскому языку.

Академические разговорные группы. Программы обучения английскому языку различаются, но если запланирована практика направленной беседы, то она, скорее всего, будет проходить в одной из двух форм: в виде краткого занятия или занятий в течение определенного учебного часа, или занятия, охватывающего весь учебный час. Если студенты обучаются по интенсивной программе, где у них есть четыре часа занятий, один из них может быть посвящен разговору.

Группы общения. Английские разговорные клубы организуются преподавателями и студентами, которые хотят практиковать английский в более благоприятной обстановке, чем это возможно в классе. Встречи проводятся по регулярному расписанию - например, раз в неделю. Для их успеха жизненно важен динамичный лидер, который может умело организовать развлекательные мероприятия, такие как дебаты, показы фильмов или игры, которые будут стимулировать всех участников использовать свой английский.

Факторы мотивации

Большинство студентов изучают английский, потому что верят, что это так или иначе принесет им пользу. Они рассматривают английский как средство заработать больше денег, выполнить определенные требования к образованию, путешествовать за границу, получить доступ к культуре англоязычных стран или просто познакомиться с большим количеством людей. Но даже при том, что первоначальная мотивация учащихся может быть достаточно сильной, под

давлением изучения нового языка со всеми его сложностями в произношении, синтаксисе. И словарном запасе мотивация может ослабнуть.

Как только у ваших учеников сформируется сильная групповая идентичность, вы обнаружите, что у них появится больше мотивации выражать себя на английском языке, становиться реальными участниками мероприятий, которые вы для них планируете, и, в конечном счете, уверенно говорить по-английски за пределами аудитории.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Nasirova, Saodat A. "Principles for translating vocabulary with background information." *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies* 2.07 (2022): 82-87.
2. NASIROVA, SAODAT. "Human resource system of ancient China (chronological aspect)." *SHARQ MASH'ALI* 01 (2022): 31-32.
3. Nasirova, Saodat Abdullaevna. "Лексико-Семантический Анализ Общественно–Политических Терминов Древнего Китайского Языка: Система Кадровых Ресурсов." *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities* 17 (2023): 20-30.
4. Nasirova, Saodat. "Staff of officials of the Eastern Palace in ancient China." *Zien Journal of Social Sciences and Humanities* 12 (2022): 19-22.
5. Nasirova, Saodat. "ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО В СИСТЕМЕ ОХРАНЫ ТРУДА ЖЕНЩИН (НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА ОПЫТА КИТАЯ В ВОПРОСЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ)." *Oriental Conferences*. Vol. 1. No. 1. ООО «SupportScience», 2023.
6. Nilufar, Shirinova, Shirinova Nargiza, and Radjabov Nosir. "Study of the gradual relations in differentiation of substance and attributive meanings in the english and uzbek languages." (2023).
7. Ширинова, Нилуфар Джаббаровна, and Мухайё Хасановна Давлатова. "МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПРЕДМЕТНОСТИ И КАЧЕСТВЕННОСТИ В СИСТЕМЕ ЯЗЫКА." *Muassis: Buxoro davlat universiteti TAHRIRIYAT: Muharrirlar: MQ Abuzalova MA Bokareva NN Voxidova* 40.
8. Shirinova, Nilufar Djabbarovna, and Nargiza Djabbarovna LISONIY PARALLELIZM HODISASIGA Shirinova. "DOIR//ORIENSS. 2023.№ 1." URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/lisoniy-parallelizm-hodisasiga-doir> (дата обращения: 10.10. 2023).

9. Shirinova, N., and N. Abdullaeva. "Lets learn English for Agriculture. Study-book for the students of agriculture." (2016).
10. Mengliyeva, S. "SOHAVIY TERMINLARNING LISONIY XUSUSIYATLARI." *Innovative Development in Educational Activities* 2.19 (2023): 293-300.
11. Mengliyeva, S. S. "INGLIZ TILI DARSIDA HARBIY TERMINLARNI OQITISH." *Ta'lim fidoyilari* Special issue (2022): 246-250.
12. Mengliyeva, S. S. "TEACHING TERMS TO CADETS IN CLASSES OF FOREIGN LANGUAGES." *Innovative Development in Educational Activities* 3.6 (2024): 236-242.
13. Менглиева, Сунбула Савранбековна. "ОБУЧЕНИЯ ВОЕННЫМ ТЕРМИНАМ В ВЫСШИХ ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ." *Innovative Development in Educational Activities* 3.4 (2024): 250-256.
14. Darvishova, Gulchehra Kenjabayevna. "THE REPRESENTATION OF PATRIARCHAL IDEOLOGY AND GENDER ROLES IN CHARLOTTE BRONTE'S LITERATURE." *Innovative Development in Educational Activities* 3.4 (2024): 245-249.
15. Darvishova, Gulchehra Kenjabayevna. "EXCEPTIONAL POPULARITY OF ETHEL LILIAN VOYNICH." *Innovative Development in Educational Activities* 3.6 (2024): 208-212.
16. Дарвишова, Гулчехра Кенжабаевна. "ШАРЛОТТА БРОНТЕ АСАРЛАРИДА БАДИЙ МАҲОРАТ." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2. Special Issue 26 (2022): 754-757.
17. Намозова, Дилноза Бердимуротовна. "Peculiarities of phonetic competence development in conditions of artificial multilingualism." *инновации в педагогике и психологии* 4.1 (2021).
18. Намозова, Дилноза Бердимуротовна. "К вопросу о фонетической компетенции.«." *Innovative scientific and practical research of scientists and youth of Uzbekistan» Part-10* (2021): 266-267.
19. Булычёва, М. Ф. "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ." *Innovative Development in Educational Activities* 3.6 (2024): 231-235.
20. Атаева, Рануша Рашидовна. "ТИПЫ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГНЕЗД В РУССКОМ ЯЗЫКЕ." *Innovative Development in Educational Activities* 2.19 (2023): 313-319.

21. Атаева, Р. Р. "ТИПЫ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ В ТЕКСТЕ РОМАНА АС ПУШКИНА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» СРЕДСТВА ЛЮБОВНОГО ЛЕКСИКОНА." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2.Special Issue 26 (2022): 642-646.
22. Атаева, Рануша Рашидовна. "СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ГНЕЗДА." *Ответственный редактор* (2022): 34.
23. АТАҒЕВА, RANUSHA RASHIDOVNA, and SABINA ABDUFATTOKH KIZI ARTIKOVA. "SYNTAX CONSTRUCTIONS WITH GRAND PARTICIPLES." *THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука* 4: 53-55.
24. АТАҒЕВА, Ranusha. "ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ–ОСНОВА УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ." *News of UzMU journal* 1.1.3 (2024): 75-79.
25. Эгамбердиева, Г. М. "Своеобразие концовки в сказках и дастанах." *Интернет-пространство как вызов научному сообществу XXI века* 1 (2021): 113-116.
26. Эгамбердиева, Г. М. "МЕТОД «ДЕБАТЫ» НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ." *Journal of new century innovations* 21.4 (2023): 155-162.
27. Рашидова, Мунаввар Хайдаровна. "Теория “Зона ближайшего развития” ЛС Выгодского и технология скаффолдинг как основные понятия лингвометодической поддержки в обучении курсантов английскому языку." *Science and Education* 4.1 (2023): 688-695.
28. Рашидова, Мунаввар Хайдаровна, and Дилноза Бердимуротовна Намозова. "КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ В КОНТЕКСТЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ." *TADQIQOTLAR* 26.1 (2023): 34-38.
29. Rashidova, Munavvar Haydarovna, and Dilnoza Berdimurotovna Namozova. "DEVELOPING B1 LEVEL EFL LEARNERS’ SPEAKING SKILLS THROUGH GAMES." *Innovative Development in Educational Activities* 3.4 (2024): 226-231.
30. Rashidova, Munavvar Haydarovna, and Dilnoza Berdimurotovna Namozova. "ELLICITATION-AN EFFECTIVE TECHNIQUE OF TEACHING EFL." *Innovative Development in Educational Activities* 3.6 (2024): 202-207.